

UDK. 619:616.98:579.852.11

SALMONELLALAR SHTAMMLARINING VIRULENTLIK DARAJASINI ANIQLASH TAJRIBASI NATIJALARI

Abdalimov S.H.

Ismatova R.A.

Tursunov S.S.

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

abdalimovs@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti mikroorganizmlar kolleksiyasida saqlanayotgan salmonellalar shtammlarining virulentlik darajasini oq sichqonlarda aniqlash tajribasi natijalari yoritilgan. Tajriba natijasida Salmonella enteridis (var. dublin) №111 shtammining virulentlik darajasi (LD_{50}) $1,5 \times 10^8$ KHB, Salmonella pullorum gallinarum №21 uchun $2,0 \times 10^8$ KHB ekanligi aniqlangan.

Kalit soʻzlar: mikrobiologiya, bakterial kasalliklar, shtamm, salmonellalar, virulentlik.

Summary: The article presents the results of an experimental study of the degree of virulence of salmonella strains. It has been experimentally established that the degree of virulence (LD_{50}) of Salmonella enteritidis strain (var. dublin) №111 is 1.5×10^8 CFU, and in Salmonella pullorum gallinarum №21 $2,0 \times 10^8$ CFU.

Keywords: microbiology, bacterial diseases, strains, salmonella, virulence.

Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальной изучения степень вирулентности штаммов сальмонелл. Экспериментально установлено, что степень вирулентности (LD_{50}) штамма Salmonella enteridis (var. dublin) №111 составляет $1,5 \times 10^8$ КОЕ, а у Salmonella pullorum gallinarum №21 $2,0 \times 10^8$ КОЕ.

Ключевые слова: микробиология, бактериальные болезни, штаммы, сальмонеллы, вирулентность.

Mikroorganizmlarning xususiyatlarini oʻrganish infeksiyon kasalliklarga qarshi kurashish va oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Bunda infeksiyon kasalliklar qoʻzgʻatuvchilarini ajratish, yigʻish, oʻrganish, saqlash va farovonlik maqsadida foydalanishning ilmiy asoslangan tizimi biopreparatlarni yaratish va ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega.

VITI mikroorganizmlar kolleksiyasida kriokonservatsiya sharoitida saqlanayotgan salmonellalar shtammlarining virulentlik darajasini (LD_{50}) aniqlash tajribasi oʻtkazildi. Buning uchun kriokonservatsiya holatida saqlanayotgan Salmonella enteridis (var. dublin) №111 va Salmonella pullorum gallinarum №21 shtammlari “Infeksiyon kasallik qoʻzgʻatuvchilarini kriokonservatsiya usulida saqlash boʻyicha tavsiyanoma” (Veterinariya ITI, 2015) asosida rekonservatsiya qilindi. Tiklangan salmonellalar shtammlari triptik soya agari ozuqa muhitiga bakteriologik ekildi va $+37^{\circ}C$ da 24 soat mobaynida inkubatsiya qilindi. Oʻstirilgan salmonellar kulturalaridan steril fiziologik eritma yordamida yuvma tayyorlandi. Tayyorlangan

yuvmadan turli konsentratsiyada zararlantirish dozasi tayyorlanib tirik vazni 16-18 g bo'lgan oq sichqonlarga zararlantirildi (1-jadval).

1-jadval.

Salmonellalarning virulentlik darajasini oq sichqonlarda aniqlash tajribasi.

Kultura nomi	Hayvon soni (bosh)	Zararlantirish		Natija		
		miqdori	usuli	o'ldi	tirik	foiz
Salmonella enteridis (var. dublin) №111	6	1,0 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	2	4	33,3
	6	1,5 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	3	3	50,0
	6	2,0 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	5	1	83,3
	6	2,5 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	6	0	100
	6	3,0 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	6	0	100
	6	3,5 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	6	0	100
Salmonella pullorum gallinarum №21	6	1,0 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	1	5	16,7
	6	1,5 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	2	4	33,3
	6	2,0 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	3	3	50,0
	6	2,5 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	5	1	83,3
	6	3,0 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	6	0	100
	6	3,5 x 10 ⁸ KHB	Teri ostiga	6	0	100

Eslatma: KHB – Koloniya hosil qilish birligi (CFU).

Zararlantirilgan oq sichqonlar 10 kun davomida kuzatildi. Kuzatish muddati davomida o'lgan va majburan o'ldirilgan oq sichqonlar o'limtiklari patologoanatomik yorib ko'rildi hamda ichki a'zolaridan patologik namunalar olinib bakteriologik tekshirildi.

Zararlantirilgan oq sichqonlarda kasallanish jarayoni bezovtalanish, junlarining hurpayishi, sichqonlarning bir joyga g'uj bo'lib to'planishi, kamharakatlik, ishtahaning kamayishi, koordinatsiyaning buzilishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ldi. Oq sichqonlarning o'limtiklari patologoanatomik yorib ko'rilganda o'pkada nuqtali va dog'li qon quyilishlar, jigar hajmiga kattalashgan, yuzasida dog'li qon quyilishlar, taloq hajmiga kattalashgan va yuzasida nuqtali qon quyilishlar, buyraklar hajmiga kattalashgan, ichaklarda kataral yallig'lanishlar mavjudligi aniqlandi.

Ichki a'zoldan olingan patologik namunalardan sun'iy ozuqa muhitlariga bakteriologik ekmalar qilindi va zararlantirilgan bakteriyalar kulturalari ajratib olindi.

O'tkazilgan tajriba natijasida oq sichqonlarni teri ostiga zararlantirganda Salmonella enteridis (var. dublin) №111 ning virulentlik darajasi (LD₅₀) 1,5 x 10⁸ KHB, Salmonella pullorum gallinarum №21 uchun 2,0x10⁸ KHB ni tashkil etishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахмадалиева, Л. Х., Исмадова, Р. А., & Абдалимов, С. Х. Цветной антиген для диагностики пуллороза–тифа птиц. In *Современные достижения в решении актуальных проблем агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Института экспериментальной ветеринарии им. СН Вышелесского (Минск, 15-16 сентября 2022 г.)* (pp. 94-96).
2. Shevchenko, I. U., & Ismatova, R. (1980). Pathomorphological picture of gossypol poisoning in turkeys. In *Materialy desiatoi Konferentsii molodykh uchenykh Uzbekistana po sel'skomu khoziaistvu= Proceedings... Conference of Young*

Agricultural Scholars of Uzbekistan; animal husbandry, Karakul sheep breeding, sericulture, and veterinary science.

3. Ibadullaev, F. I., Ismatova, R. A., & Pirmamatov, F. P. (1984). Manifestations of Heliotropium poisoning in fowls.
4. Norbayev, K. N., Ibadullayev, F. I., & Ismatova, R. A. (1990). Experimental gossypol-induced liver pathology in sheep. *VETERINARIYA.*, (1), 61-62.
5. Яраев, Р. Г., Шумилов, К. В., Шевченко, Н. Х., Климанов, А. И., Гринько, В. К., Калмыков, В. В., ... & Алаев, Ю. А. (1995). ВАКЦИНА ПРОТИВ БРУЦЕЛЛЕЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ.
6. Мамадуллаев, Г., Ахмадалиева, Л., Салимов, Х., Орипов, А., Элмуродов, Б., Исмадова, Р., ... & Абдуалимов, С. (2018). Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в нии ветеринарии. *in Library*, 18(2), 27-29.
7. Мамадуллаев, Г., Ахмадалиева, Л., Салимов, Х., Гафуров, А., Элмуродов, Б., Исмадова, Р., ... & Орипов, А. (2019). Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в нии ветеринарии. *in Library*, 19(4), 228-232.
8. Ахмадалиева, Л. Х., Исмадова, Р. А., Хамзаева, Ш. С., & Абдалимов, С. (2021). СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦВЕТНОГО АНТИГЕНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЛЛОРОЗА-ТИФА ПТИЦ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОГОЛОВЬЯ ПТИЦ. In *НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА* (pp. 1327-1331).
9. Абдалимов, С., Исмадова, Р., & Турсунов, С. (2022). Степень распространения бактериальных болезней в 2018–2020 годах в отдельных животноводческих хозяйствах. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 247-252.
10. Мамадова, З. Б., Насимов, Ш. Н., Ибрагимов, У., Исмадова, Р. А., & Сафаров, Х. А. (2022). ПРОФИЛАКТИКА КОЛИБАКТЕРИОЗА ПРОБИОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ НА ОСНОВЕ VAC. SUBTILIS. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 255-261.
11. Абдалимов, С. Х., Исмадова, Р. А., & Ахмадалиева, Л. Х. (2023). Способ приготовления антигена против пастереллеза животных.
12. Исмадова, Р. А., Ахмадалиева, Л. Х., & Абдалимов, С. Х. (2023). Способ получения цветного антигена для диагностики пуллороза-тифа птиц.
13. Mamatova, Z. B., Nasimov, S. N., Ismatova, R. A., Abduolimov, S., Safarov, X. A., & Ibragimov, U. (2023). KOLIBAKTERIOZNI OLDINI OLISH VA DAVOLASHNI YANGI VOSITALARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2 SPECIAL), 708-715.
14. Абдалимов, С. Х. С. Х., Исмадова, Р. А., & Ахмадалиева, Л. Х. (2023). Получение антигена против пастереллеза животных. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 342-345.